

КОМПЕТЕНЦИЯ В ЛИНГВО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Арипова Сарвиноз¹

Мусурманкулова Мадина Носировна²

^{1,2} самостоятельный исследователь, преподаватель русского языка

Денауского института предпринимательства и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334660>

Аннотация: В этой статье рассматривается сопоставительно-диалектологическая компетенция как из один видов социолингвистической компетенции. Данная статья посвящена созданию диалектологической компетенции на сопоставительном уровне.

Ключевые слова: социолингвистика, сопоставительном уровне, создать, совершенствование.

В «концепции развития системы высшего образования республики Узбекистан до 2030 года» определено, что «повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров, развитие человеческого капитала на основе требований рынка труда для модернизации и стабильного социально-экономического развития страны» [1, с.7]. Целью образования становятся не просто знания и умения, а определенные профессионально значимые личностные качества, формирование и развитие ключевых компетенций, которые должны обеспечить «.....интеграцию личности в системы мировой и национальной культуры» [2, 245 с.].

Требования к компетентности профессорско-преподавательского состава меняются с появлением новых компонентов с точки зрения требований времени. Кроме того, квалификационные требования к компетентности учителей изложены в международно-правовых документах, и их творческое и эффективное использование играет важную роль в повышении компетентности менеджеров образования в соответствии с международными требованиями [8, с.40]

В настоящее время требуется профессиональный педагог, обладающим высоко развитой учебно-ключевой компетенцией, свободно ориентирующийся в разных обстоятельствах, способствующий привыкание учащихся в интернациональную культуру, путем содействия осознанию ими собственной национальной культуры.

Совет Европы выделяет 5 базовых компетенций, необходимых сегодня любому специалисту, в том числе учителю: политические и социальные; компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе; компетенции, связанные с возникновением общества информации; компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь; ...[3].

Образование настоящего времени, обращенная к человеческому фактору в языке, к выявлению того, как используется язык субъектом речи, напрямую зависит от его ключевой компетенции. Антропоцентрический по своей сути, язык не только выполняет сугубо прагматические функции коммуникативного обслуживания общества, но и обладает огромным потенциалом для формирования каждого члена этого общества, выступая одним из способов индивидуального проявления человека как личности.

Компетенция – это некоторые вопросы, в которых человек осведомлен, имеет знания и определенный опыт.

Можно понятие компетенция разделить на языковую (лингвистическую), коммуникативную.

Профессия, принадлежавши педагогу, требует от педагога личностного самовыражения в речевом действе, владения инструментами речевого влияния, реализует посредством своей речи отношение к языку как к способу познания и общения. По своему социальному статусу учитель находится в зоне повышенной речевой ответственности, его профессиональный уровень определяется не только знаниями предмета, но и степенью владения языком.

Мы знаем, что в отдалённых местностях до сих пор существуют говоры, диалектные системы, устное народное творчество. Совершенствование системы сопоставительно-диалектной компетенции русского и узбекского языков в настоящее время может дать методического направления студентам, из национальной группы.

Что за понятия «диалектология»?

Исследователи записывали в основном «экзотические» слова и речения, связанные с описанием местных обычаев и обрядов. Вот так, с собирания местных слов и ярких выражений, начиналась наука диалектология (от греч. *dialektos* - «разговор, говор, наречие» и *logos* - «слово, учение»), изучающая местные говоры, диалекты» [4].

Изучение диалектную систему в сопоставительном аспекте в разных языках даёт возможность, как выше сказано, осознать высшую ценность устного народного творчества два народа и две нации.

«.....следует глубоко изучать особенности узбекского языка и его диалектов, вопросы, связанные с его историей и перспективами развития, повысить эффективность профильных научных исследований, кардинально улучшить качество подготовки кадров» [5].

Литературный список:

1. Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении концепции развития системы высшего образования республики Узбекистан до 2030 года, с.7.
2. Зеер, Э.Ф. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития специалиста: Науч.-метод, пособие / Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1999. - 245 с.
3. Яркина Т. Ф. Западные педагоги о развитии современной школы.
4. Из истории изучения русских говоров, Учительская газета, №38 от 21 сентября 2010 года.
5. Шавкат Мирзиёев, Газета.uz.